

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 8441307/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiuno de septiembre del dos mil veintitres*

Hora de envío: 14:48 tiempo del centro

Observaciones:

ANEXO PRUEBAS

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACUSEDINCONFORMIDAD.pdf, Tamaño: 67895 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: EstadodeCuenta.pdf, Tamaño: 194275 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TESIS.pdf, Tamaño: 3863516 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: UNIDOS 2.pdf, Tamaño: 2894917 bytes.

Type: application/pdf.

RECIBIDO

21/09/2023 14:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10871051/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:41 tiempo del centro

Observaciones:

Desahogo de prevención.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: prevencion2.pdf, Tamaño: 197022 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/08/2024 23:41

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13972057/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 17:10 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DENUNCIA 17 9 DE OCTUVBRE.pdf, Tamaño: 3997955 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/10/2025 17:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7290676/2023

Tipo de asunto: Varios

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 07:06 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ASUNTOS Varios promocion.pdf, Tamaño: 17888 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/04/2023 07:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238854/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:07 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238799/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:03 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:03

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10145896/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 05:58 tiempo del centro

Observaciones:

quiero respuesta hoy, de no saber atenganse a las consecuencias, no es amenaza es advertencia que como habrán notado siempre he hecho antes de hacer algo y que ustedes siempre desatienden por lo que a mi no me responsabilicen de lo que pase.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: C.pdf, Tamaño: 19168 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 05:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 9491082/2024

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 74/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:48 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: RECLAMACION.pdf, Tamaño: 898082 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2370 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

28/02/2024 12:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238873/2025

Tipo de asunto: Repetición del Acto Reclamado

Número de expediente: 4/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:08 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:08

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10871051/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:41 tiempo del centro

Observaciones:

Desahogo de prevención.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: prevencion2.pdf, Tamaño: 197022 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/08/2024 23:41

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13972057/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 17:10 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DENUNCIA 17 9 DE OCTUVBRE.pdf, Tamaño: 3997955 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/10/2025 17:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7290676/2023

Tipo de asunto: Varios

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 07:06 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ASUNTOS Varios promocion.pdf, Tamaño: 17888 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/04/2023 07:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238854/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:07 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238799/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:03 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:03

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10145896/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 05:58 tiempo del centro

Observaciones:

quiero respuesta hoy, de no saber atenganse a las consecuencias, no es amenaza es advertencia que como habrán notado siempre he hecho antes de hacer algo y que ustedes siempre desatienden por lo que a mi no me responsabilicen de lo que pase.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: C.pdf, Tamaño: 19168 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 05:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 9491082/2024

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 74/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:48 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: RECLAMACION.pdf, Tamaño: 898082 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2370 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

28/02/2024 12:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238873/2025

Tipo de asunto: Repetición del Acto Reclamado

Número de expediente: 4/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:08 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:08

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13935334/2025

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 1111/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:04 tiempo del centro

Observaciones:

NO NECESITO RESPUESTA, INFORMO QUE SERÁN ENJUICIADOS NO ACEPTO DOCUMENTOS QUE NO SEAN 100% ORIGINALES O LOS DECLARARE INVÁLIDOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.pdf, Tamaño: 5008460 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/10/2025 21:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 13238928/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:13 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11018166/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo directo.pdf, Tamaño: 217141 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/10/2024 19:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9378534/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 15:04 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidente de suspension.pdf, Tamaño: 18007 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/02/2024 15:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10135251/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:33 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL RUEGO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN NOTIFICANDOME DE ENTERADA POR EL MAXIMO TRIBUNAL ASÍ COMO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13239043/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 866/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:21 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58

La notificación realizada el 13/03/2024 a las 11:58 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	186/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veinticinco. Visto el escrito de veintiocho de agosto pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el uno de los corrientes, signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, parte recurrente en este asunto, dirigido al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosa...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	17:44

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 17:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veinticuatro. V I S T A la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho, contra actos reclamados al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla y otra autoridad. ANOTACIONES Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número de juicio de amparo 785/2024-II-A. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA Q...

Fecha del acuerdo:	05/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	06/08/2024
Fecha notificación:	06/08/2024
Hora de notificación:	23:37

La notificación realizada el 06/08/2024 a las 23:37 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	186/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veinticinco. Visto el escrito de veintiocho de agosto pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el uno de los corrientes, signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, parte recurrente en este asunto, dirigido al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosa...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	17:44

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 17:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veinticuatro. V I S T A la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho, contra actos reclamados al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla y otra autoridad. ANOTACIONES Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número de juicio de amparo 785/2024-II-A. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA Q...

Fecha del acuerdo:	05/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	06/08/2024
Fecha notificación:	06/08/2024
Hora de notificación:	23:37

La notificación realizada el 06/08/2024 a las 23:37 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veinticuatro. V I S T A la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho, contra actos reclamados al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla y otra autoridad. ANOTACIONES Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número de juicio de amparo 785/2024-II-A. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA Q...

Fecha del acuerdo:	05/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	06/08/2024
Fecha notificación:	06/08/2024
Hora de notificación:	23:37

La notificación realizada el 06/08/2024 a las 23:37 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de agosto de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso Marco Antonio González Arroyo, por medio del cual manifiesta desahogar la prevención realizada en auto de cinco de agosto pasado. Al respecto, agréguese para que obre como corresponda y téngase en tiempo y forma por desahogada la prevención en comentario, por cuanto hace a la demanda de amparo presentada contra actos del Presidente Municipal Constitucional del...

Fecha del acuerdo:	15/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	16/08/2024
Fecha notificación:	19/08/2024
Hora de notificación:	01:24

La notificación realizada el 19/08/2024 a las 01:24 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de agosto de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso Marco Antonio González Arroyo, por medio del cual manifiesta desahogar la prevención realizada en auto de cinco de agosto pasado. Al respecto, agréguese para que obre como corresponda y téngase en tiempo y forma por desahogada la prevención en comentario, por cuanto hace a la demanda de amparo presentada contra actos del Presidente Municipal Constitucional del...

Fecha del acuerdo:	15/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	16/08/2024
Fecha notificación:	19/08/2024
Hora de notificación:	01:24

La notificación realizada el 19/08/2024 a las 01:24 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veinticuatro. V I S T A la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho, contra actos reclamados al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla y otra autoridad. ANOTACIONES Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número de juicio de amparo 785/2024-II-A. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA Q...

Fecha del acuerdo:	05/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	06/08/2024
Fecha notificación:	06/08/2024
Hora de notificación:	23:37

La notificación realizada el 06/08/2024 a las 23:37 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de agosto de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso Marco Antonio González Arroyo, por medio del cual manifiesta desahogar la prevención realizada en auto de cinco de agosto pasado. Al respecto, agréguese para que obre como corresponda y téngase en tiempo y forma por desahogada la prevención en comentario, por cuanto hace a la demanda de amparo presentada contra actos del Presidente Municipal Constitucional del...

Fecha del acuerdo:	15/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	16/08/2024
Fecha notificación:	19/08/2024
Hora de notificación:	01:24

La notificación realizada el 19/08/2024 a las 01:24 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	186/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veinticinco. Visto el escrito de veintiocho de agosto pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el uno de los corrientes, signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, parte recurrente en este asunto, dirigido al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosa...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	17:44

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 17:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Vista la razón actuarial de diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, para hacer entrega del oficio 21759/2024, dirigido a la autoridad responsable denominada por la parte quejosa como "Policía del Estado de Veracruz", con supuesta sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de A...

Fecha del acuerdo:	20/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	21/08/2024
Fecha notificación:	21/08/2024
Hora de notificación:	19:08

La notificación realizada el 21/08/2024 a las 19:08 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en la Circular 17/2024, firmada el veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la suspensión de plazos y términos de ley, a partir del diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, con motivo del paro de labores a nivel nacional realizado por los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por lo ...

Fecha del acuerdo:	31/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	04/11/2024
Fecha notificación:	04/11/2024
Hora de notificación:	19:58

La notificación realizada el 04/11/2024 a las 19:58 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Incidental
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. SE ABRE POR SEPARADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como se ordenó en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto número ***** , promovido por ***** , contra el acto que reclama de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla y otra autoridad. SE SOLICITA INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicít...

Fecha del acuerdo:	31/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	04/11/2024
Fecha notificación:	04/11/2024
Hora de notificación:	19:58

La notificación realizada el 04/11/2024 a las 19:58 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente por exceso o defecto en el conocimiento a la suspensión denunciado por ..., por los motivos y fundamento expuestos en el considerando quinto de esta resolución.

Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Fecha del acuerdo:	27/12/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	30/12/2024
Fecha notificación:	30/12/2024
Hora de notificación:	18:25

La notificación realizada el 30/12/2024 a las 18:25 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.
Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso,
mediante el cual, realiza diversas manifestaciones ... Finalmente, en torno
a las manifestaciones que realiza a su detención llevada a cabo el treinta
y uno de julio del presente año, acto reclamado en el presente asunto,
por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley
de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de...

Fecha del acuerdo:	31/12/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	16/01/2025
Fecha notificación:	18/01/2025
Hora de notificación:	16:12

La notificación realizada el 18/01/2025 a las 16:12 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

PRIMERO. Se SOBREESE en el presente juicio de amparo 785/2024-II-A, promovido por ***** , contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, atento a los argumentos vertidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el cuarto considerando. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público d...

Fecha del acuerdo:	17/06/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	18/06/2025
Fecha notificación:	18/06/2025
Hora de notificación:	05:56

La notificación realizada el 18/06/2025 a las 05:56 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	1111/2025
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista, la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio 24725/2025 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que habilitó el expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto***** , en el que se encuentra agregada la demanda de amparo promovida por***** , y su aclaración, así como la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, en la que declaró su legal i...

Fecha del acuerdo:	18/09/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	19/09/2025
Fecha de notificación:	23/09/2025
Hora de notificación:	01:25 p. m.

* *Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de Asunto:	Repetición del Acto Reclamado
Número de Expediente:	4/2024
Cuaderno:	Repetición del acto reclamado
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veinticinco. Visto el escrito de veintiocho de agosto pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el uno de los corrientes, signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, parte promovente de este asunto, dirigido al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosa...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha de notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	05:44 p. m.

* *Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca [Cuenta con expedientes con autorización por el Org. Jurisd.]

Tipo de Asunto:	Amparo Indirecto
Número de Expediente:	673/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

I. Cambio de denominación. Se hace la precisión de que por Acuerdo General 20/2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de treinta de septiembre pasado, se determinó que a partir del uno de octubre del año en curso, este juzgado tiene la denominación siguiente: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca. Asignación de número de expediente. En atención al cambio de denominación indicado, se precisa que el número que corresponde al expediente 1494/2024 de acuerdo a la migración respectiva es el 673/2024. Estado Procesal. De la certificación de cuenta, se advierte que se realizó un paro de labores y suspensión de términos y plazos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, a la fecha se han reanudado las labores del juzgado. Por tanto, se reanuda el procedimiento del presente juicio de amparo, a partir del momento procesal en que quedó pausado. Promoción. Se recibe el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de nueve de agosto último; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación.

Fecha del acuerdo:	05/11/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	06/11/2024
Fecha de notificación:	07/11/2024
Hora de notificación:	01:41 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veinticinco. Visto el escrito de veintiocho de agosto pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el uno de los corrientes, signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, parte quejosa de este asunto, dirigido al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosas, ...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha de notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	05:44 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz [Cuenta
con expedientes con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Amparo Indirecto
Número de Expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de agosto de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso Marco Antonio González Arroyo, por medio del cual manifiesta desahogar la prevención realizada en auto de cinco de agosto pasado. Al respecto, agréguese para que obre como corresponda y téngase en tiempo y forma por desahogada la prevención en comento, por cuanto hace a la demanda de amparo presentada contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla y otra autoridad, la cual fuera registrada en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 785/2024-II-A. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 192097, abril de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis aislada P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 181810, Abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por en la tesis asilada I.15o.A.28 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el registro 171389, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA

EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados tanto en la demanda de amparo como en su escrito de desahogo de prevención, se advierte que los actos reclamados consisten en: Del Presidente Municipal de Misantla, Veracruz: 1. El actuar de la policía, así como los actos de corrupción que ejerce el bando de policía con los propietarios de las grúas que tienen la concesión de ese servicio en el municipio. De la Policía del Estado de Veracruz y Policía Municipal de Misantla, Veracruz: 2. La detención y arresto que sufrió el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro. 3. Las multas que le fueron impuestas por las cantidades de \$1,954.26 (mil novecientos cincuenta y cuatro pesos con veintiséis centavos moneda nacional) y \$1,000.00 (mil pesos cero centavos moneda nacional). 4. La cantidad de \$6,000.00 (seis mil pesos cero centavos moneda nacional), relativa al pago por corralón en el lugar donde se encuentra asegurado su vehículo, más el equivalente por los días que lleve la unidad en resguardo.

FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En ese tenor, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario traer a colación los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Los dispositivos transcritos establecen que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el registro digital 196196, Mayo de 1998, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." "DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO SEÑALADO CON EL NÚMERAL 1 ATRIBUIDO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PRESIDENTE MUNICIPAL DE MISANTLA, VERACRUZ. Ahora bien respecto al acto reclamado consistente en el actuar de la policía, en relación con las conductas de molestia y corrupción desplegadas, el cual atribuye al Presidente Municipal de Misantla, Veracruz, debe decirse que en el presente juicio opera lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza

formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos dispositivos, se advierte que los Juzgados Federales conocerán del juicio de amparo, el cual procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas que prevé la Constitución, así como los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme al último numeral, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por su parte, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Tiene sustento lo anterior en la tesis aislada XI.1o.A.T.25 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, consultable en el registro digital 2010168, octubre de 2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De ahí, que si la autoridad o particular a quien se le atribuye el acto reclamado no reúne la calidad de responsable para los efectos del juicio de amparo, éste se torna improcedente. Al respecto, con el fin de establecer las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de garantías, se cita la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, consultable en el registro digital 161133, septiembre de 2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por lo anteriormente expuesto, la Ley de la Materia, posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares, es decir, la procedencia del juicio de amparo a la luz de la legislación actualmente en vigor, no se define por la naturaleza de la persona u órgano señalado como responsable, sino por la naturaleza y características del acto reclamado que se considere lesivo de derechos fundamentales y que derive del ejercicio de funciones determinadas por una norma general. Por lo tanto, aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que origine, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Así, se estima que hay un acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: a) Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta; b) La voluntad de que el particular queda sometida a dicho acto; c) Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo; y, d) La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica. Las anteriores notas ponen de manifiesto que para que exista acto de autoridad, el ente público debe actuar con el particular en una relación de supra a subordinación. En ese aspecto, entre el Estado y el gobernado, se reconocen tres tipos de relaciones, a saber: I.

Las relaciones de coordinación, que se establecen entre particulares, en un plano de estricta igualdad; II. Las relaciones de supra a subordinación, que determinan la actuación de los entes que actúan a nombre y para el Estado, en las cuales no se actualiza un plano de igualdad, sino que la autoridad se encuentra por encima de los particulares en atención a que desarrolla una función pública que resulta de mayor importancia para la supervivencia del Estado mismo; y III. Las relaciones de supraordenación, que nacen entre autoridades, estos es, entre entes públicos que actúan en beneficio del Estado. Con base en lo anterior, resulta factible distinguir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, esto es, cuándo un órgano u dependencia gubernamental actúa a nombre del Estado. Asimismo, para lograr el concepto de autoridad debe tomarse en consideración si el ente público al que se reputa como autoridad para interactuar con el particular, no necesita acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer efectiva su actuación, o bien, no necesita del consenso de la voluntad del propio particular, pues de lo contrario, se estaría en presencia de un acto particular. En el caso, se advierte que la parte quejosa atribuye al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla, Veracruz, los actos de molestia y corrupción realizados por la Policía Municipal de Misantla auxiliada por la Policía del Estado de Veracruz. Asimismo, de las manifestaciones y antecedentes que el disconforme esgrimió en sus escritos de demanda y aclaración, los cuales narró bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: "el único motivo de mi detención es la corrupción que existe entre el particular de la grúa y los policías quienes reciben cierta cantidad por cada vehículo que les pongan a disposición así como también se deja ver que el motivo de mis constantes revisiones es precisamente para quitarme el poco dinero que pueda yo tener pues me tienen bien ubicado y son conscientes que a pesar de que voy a salir y que no hay falta alguna ellos lo único que quieren es la parte que les corresponde en los actos de corrupción que ejercen y de los cuales son cómplices con los encargados de las grúas por cada vehículo que ponen a disposición." De lo anterior se colige que los actos que el quejoso atribuye al Presidente Municipal de Misantla, Veracruz, son actos cometidos por policías en su carácter de particulares, pues sus acciones no derivaron de una facultad atribuida por una ley con el objeto de que realizaran una función propia del Estado; en ese orden de ideas, dichos actos no son resultado de una concesión de los poderes públicos. De ese modo, el acto reclamado no es equivalente al de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ante la ausencia de una relación de supra a subordinación, esto es, de un vínculo donde la Policía Municipal de Misantla auxiliado por la Policía del Estado de Veracruz, se encuentre en un plano superior, porque la ley le conceda alguna facultad para que, por decisión unilateral, afecten los derechos del quejoso. Así las cosas, los reprochados a la autoridad en cita no constituyen actos de autoridad en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, pues la acción que se le atribuye se tomó en el ámbito de un régimen jurídico que deriva de una relación de coordinación; esto es, no crean, modifican o extinguen unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúan en un plano de coordinación, es decir, como particulares. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, consultable en el registro digital 2010168, octubre de 2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA". Pues, se ha expuesto que la señalada como autoridad responsable, no tiene ese carácter para hacer procedente el juicio de control constitucional de sus actos, ya que éstos no se emitieron con base en una norma general, ni de forma unilateral y obligatoria, por el contrario, derivan del actuar de un particular, esto es, personas físicas que actúan atendiendo a su interés privado. Es aplicable la tesis

III.4o.C.10 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el registro digital 2008197, enero de 2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL." Sin que pase desapercibidas las manifestaciones que vierte respecto a que se han realizado actos de hostigamiento hacia su persona, sin embargo, lo anterior no se consideran actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino en su caso, son conductas materia de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que las realizan; por lo que se dejan expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía que estime pertinente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es desechar la demanda de amparo que se provee por cuanto hace al acto reclamado consistente en en el actuar de la policía, en relación con las conductas de molestia y corrupción desplegadas. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO SEÑALADO CON EL NÚMERAL 2 ATRIBUIDO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POLICÍA MUNICIPAL DE MISANTLA, VERACRUZ, Y POLICÍA DEL ESTADO DE VERACRUZ. Por cuanto hace al acto reclamado a la Policía del Estado de Veracruz y Policía Municipal de Misantla, Veracruz, consistente en la detención y arresto que sufrió el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expondrán. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" Del artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como aquéllos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra impedido para pronunciarse sobre su validez, en atención a que aun y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, perdería eficacia la sentencia pronunciada, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Lo anterior, partiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación tratándose de actos de carácter positivo, o bien, cuando se está en presencia de actos negativos, obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así, se debe entender como "actos consumados" cuando se han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual lleva a considerar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo por sus consideraciones, la tesis I. 3o. A. 150 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el registro digital 209662, diciembre de 1994, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Así como, la tesis sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el registro digital 230845, enero-junio de 1988, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO CONSUMADO

DE MODO IRREPARABLE, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA UN." En el caso, se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que del escrito de demanda y de las manifestaciones expresadas por el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, se deriva que el reclamo que eleva se hace consistir en la detención y arresto que sufrió el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro en Misantla, Veracruz, quedando en libertad aproximadamente a la una de la mañana del uno de agosto pasado. Sin embargo, para la suscrita resulta incuestionable que el acto reclamado se consumó de modo irreparable, pues a nada práctico conduciría analizarlo, ya que la sentencia que se llegare a dictar en el juicio, aun y cuando pudiera llegar a concedérsele la protección constitucional al directo quejoso, perdería su eficacia ante la imposibilidad material y jurídica de restituir al quejoso en el goce del derecho humano probablemente violado, debido a que las cosas no pueden retrotraerse al treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, momento en el que Marco Antonio González Arroyo, fue revisado y detenido por los Policías, al no subsistir consecuencias susceptibles de ser reparadas; de ahí la imposibilidad de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por tal motivo, es evidente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Es así, porque los efectos de una posible concesión de la protección constitucional, no podrían extenderse más allá de la detención y arresto realizado por las autoridades que la parte quejosa señala como responsables, esto es, que aun concediéndose la protección constitucional que se pretende, sus efectos no podrían tener el alcance de ejercerse el derecho a la libertad de tránsito, en cualquier fecha y momento, porque existen diversas normas que tutelan el actuar y accionar de los Policías y autoridades que salvaguardan el orden público, mismas que no pueden evadirse, pues el objetivo de éstas es preservar la seguridad de la ciudadanía, y proveer un ambiente libre de actos ilícitos. A lo que se suma el hecho de que el cateo o detención realizado, solo se trató de una cuestión administrativa, puesto que, como el mismo promovente del amparo lo manifiesta bajo la protesta de ley, se accedió a que se llevara a cabo, por tanto, fuera de un procedimiento judicial. Sirve de apoyo por identidad de razón, la tesis XIV.2o.16 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, consultable en el registro digital 198772, mayo de 1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "ACTO CONSUMADO. LO ES LA OMISIÓN DE CERTIFICAR SI UNA PERSONA SE ENCUENTRA PRESENTE EN UNA DILIGENCIA DE PRUEBA." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, con fundamento en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es desechar la demanda de amparo que se provee por cuanto hace al acto reclamado consistente en la detención y arresto del que fue objeto el treinta y uno de julio del año en curso. ADMISIÓN RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POLICÍA MUNICIPAL DE MISANTLA, VERACRUZ, Y POLICÍA ESTATAL DE VERACRUZ, SEÑALADOS CON LOS NÚMEROS 3 Y 4. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo únicamente por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades responsables Policía Municipal de Misantla, Veracruz, y Policía Estatal de Veracruz, consistentes en las multas que le fueron impuestas por las cantidades de \$1,954.26 (mil novecientos cincuenta y cuatro pesos con veintiséis centavos moneda nacional) y \$1,000.00 (mil pesos cero centavos moneda nacional), y el cobro por la cantidad de \$6,000.00 (seis mil pesos cero centavos moneda nacional), relativa al pago por corralón en el lugar donde se encuentra asegurado su vehículo, más el equivalente por los días que lleve la unidad en resguardo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. INCIDENTE

DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión, al no haber sido solicitado, en términos de lo previsto por el artículo 128, fracción I, de la ley de la materia, y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido por la suscrita el hecho de que el promovente, en el segundo punto petitorio de su demanda, solicita "se pidan los informes previos y justificados"; sin embargo, como ya se dijo en el párrafo anterior, la parte quejosa no solicita de manera expresa la suspensión del acto reclamado, de ahí que no sea procedente tramitar el incidente de suspensión. INFORME JUSTIFICADO De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto que se les atribuye o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se impondrá en su contra una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238, en relación con el 260, fracciones II y III, de la ley de la materia. Se hace de su conocimiento que podrán optar por la remisión del mismo, en documento digitalizado, vía correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, a la siguiente dirección: 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, cuya confirmación podrá realizarse al número telefónico 228 141 06 00, extensión 2111. En aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio, se previene a las autoridades responsables, para que al momento de rendir su informe justificado: a) Proporcionen un domicilio o usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se le puedan realizar las subsecuentes notificaciones, así como un correo electrónico oficial y número de teléfono, en los que se puede establecer contacto para comunicaciones no procesales. b) En caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibidas que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA De conformidad con los artículos 63, fracción V y 64, ambos de la ley en la materia, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber, a este juzgado de Distrito, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238, en relación con el 251, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto que por esta vía se reclama, no existe el tercero interesado que señala el artículo 5o, fracción III, de la Ley de Amparo. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, mediante oficio que al efecto se gire; en el entendido que sólo las subsecuentes notificaciones que deban ser personales se le notificarán por tal medio. Asimismo, exhórtesele para que solicite expresamente la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las determinaciones dictadas en este expediente, a través del usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que tenga a bien proporcionar.

PRUEBAS No ha lugar a tener como pruebas de su parte los videos y testimoniales que refiere, pues no anexó constancia alguna a su demanda de amparo o escrito de aclaración de demanda. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES Se instruye a la persona actuaria para que los diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables. Ahora bien, para el caso de que al intentar notificar a la autoridad señalada por la parte quejosa como responsable, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a la persona actuaria para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, esto es, para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dicha autoridad quede notificada del presente acuerdo y esté en aptitud de rendir su informe. En el entendido de que si la autoridad responsable se opone a recibir el oficio correspondiente por estar testado, el Actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.

Fecha del acuerdo:	15/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	16/08/2024
Fecha de notificación:	19/08/2024
Hora de notificación:	01:24 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Tipo de Asunto:	Amparo Indirecto
Número de Expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 785/2024-II-A, promovido por ***** , contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, atento a los argumentos vertidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el cuarto considerando. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público d...

Fecha del acuerdo:	17/06/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	18/06/2025
Fecha de notificación:	18/06/2025
Hora de notificación:	5:56 AM

* *Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz [Cuenta
con expedientes con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Amparo Indirecto
Número de Expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones ... Finalmente, en torno a las manifestaciones que realiza a su detención llevada a cabo el treinta y uno de julio del presente año, acto reclamado en el presente asunto, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

Fecha del acuerdo:	31/12/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	16/01/2025
Fecha de notificación:	18/01/2025
Hora de notificación:	04:12 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz [Cuenta
con expedientes con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Amparo Indirecto
Número de Expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en la Circular 17/2024, firmada el veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la suspensión de plazos y términos de ley, a partir del diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, con motivo del paro de labores a nivel nacional realizado por los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por lo que se dejó de actuar en el presente juicio de amparo; y a través de la diversa Circular 23/2024, de veintitrés de octubre del año en curso y el escrito de veinticuatro de octubre del mismo año, firmado por la Directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), se decidió reanudar labores jurisdiccionales a partir del veintiocho de octubre de la presente anualidad, en todos los Tribunales y Juzgados del país; lo que se hace constar en términos del artículo 283 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. No obstante, mediante aviso de veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, firmado electrónicamente por la Coordinadora de Magistrados y Magistradas del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa y Emiliano Zapata, Coordinadora Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama y Coordinador de Jueces de Distrito del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, se declaró días laborables pero inhábiles el lunes veintiocho y martes veintinueve de octubre de esta anualidad, y se concluyó reanudar labores jurisdiccionales el treinta de octubre de dos mil veinticuatro. En ese contexto, tomando en consideración que la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, se encontraba fijada para el diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, sin que se hubiera proveído al respecto por la suspensión de labores indicada, en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que uno de los actos reclamados por la parte

quejosa es la multa de ***** que le fue impuesta por el Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, por una falta administrativa. Asimismo, de las constancias que obran en autos, en específico del informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, registrado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional con el folio 13152, se advierte que la autoridad al rendirlo, manifestó que la multa fue impuesta con base a la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro, en donde el Oficial Calificador de Multas Administrativas, hizo de su conocimiento la calificación de la multa a que se hizo acreedor el quejoso, remitiendo al efecto copia de la misma; de igual forma, se observa que complementa la imposición de la multa con fundamentación; y, también, informa que la unidad del quejoso quedó a disposición de ***** . En ese sentido, tomando en consideración que del informe justificado emitido por el Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, se advierte que complementó la fundamentación de la multa impuesta el treinta y uno de agosto del año en curso, así como que informó la participación de una nueva autoridad, con fundamento en el último párrafo del artículo 117 y 111 de la ley de la materia, a efecto de no incurrir en violaciones a las formalidades que norman el procedimiento del juicio de amparo, dese vista personalmente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su interés legal ampliar su escrito inicial de demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación; y, a señalar como autoridad responsable a ***** , si es su deseo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá el presente asunto conforme a los términos en que se encuentra planteada la demanda de amparo la ampliación que obra en autos. Resulta orientado, el contenido de la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con registro digital 2007112 de rubro: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SE ACTUALIZA POR LA OMISIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA RESPECTO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO, REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Apoya lo anterior, por la idea jurídica que contiene, el criterio aislado, sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro digital 2012881, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ACTOS VINCULADOS CON LOS ORIGINALMENTE RECLAMADOS, AL REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE INDIQUE SI ES DE SU INTERÉS FORMULARLA, DEBE CORRERLE TRASLADO DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, Y NO LIMITARSE A INFORMARLE SOBRE SU EXISTENCIA." De igual forma, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que al rendir su informe justificado, fue omisa en remitir las constancias con las que acredite el inventario de las pertenencias que poseía el quejoso al momento de su detención, así como la orden y devolución de las mismas, entre las que se encuentra en la que se ordenó la liberación del vehículo asegurado al aquí quejoso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada, legible y en orden de las constancias relativas descritas en el párrafo que antecede, o en su caso, informe la imposibilidad legal que tenga para ello, debido a que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de allegarse de las constancias necesarias para resolver el presente controvertido; apercibida que en caso de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo,

en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 199454, febrero de 1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso***** mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en relación al juicio de amparo en que se actúa; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Asimismo, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba del promovente, los cinco link que señala en su escrito y déjense a vista de las partes, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. Ahora, a fin de que se provea el incidente de suspensión de los actos reclamados, como lo solicita el promovente, se ordena tramitar, por cuerda separada, el incidente de suspensión del acto reclamado relativo al resguardo del vehículo por el que le cobran la cantidad de ***** de corralón, más el equivalente por los días que lleve la unidad en resguardo, admitido en acuerdo de quince de agosto de la presente anualidad, al existir solicitud de la parte quejosa de que se le conceda la suspensión definitiva, como lo establece la fracción I, del artículo 128 de la ley en cita. Por otra parte, agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Misantla, con sede en Veracruz, mediante el cual rinde su informe sobre la suspensión de plano otorgada en autos, e informa que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a la misma, en virtud que el quejoso no se encuentra privado de su libertad en los separos municipales a su cargo, toda vez que fue puesto en libertad el uno de agosto de la presente anualidad a las doce horas con treinta y dos minutos, anexando copia certificada de la hoja de libertad firmada de puño y letra por el aquí quejoso, para acreditar su dicho, por lo que se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista de acuerdos a las demás partes. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE SE NOTIFICA, SE HACE SABER A LA PARTE QUEJOSA QUE EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, VERACRUZ, REGISTRADO EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL CON EL FOLIO 13152, SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA, A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, CON LA FINALIDAD DE QUE LA PARTE QUEJOSA SE ENCUENTRE EN APTITUD DE IMPONERSE DEL MISMO, Y DESAHOGAR LA VISTA PARA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, OTORGADA EN EL ACUERDO QUE SE NOTIFICA DE MANERA ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DEL USUARIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO.

Fecha del acuerdo:	31/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	04/11/2024
Fecha de notificación:	04/11/2024
Hora de notificación:	07:58 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	186/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veinticinco. Visto el escrito de veintiocho de agosto pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el uno de los corrientes, signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, parte recurrente en este asunto, dirigido al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosa...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha de notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	05:44 p. m.

* *Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz [Cuenta
con expedientes con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Amparo Indirecto
Número de Expediente:	785/2024
Cuaderno:	Incidental
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. SE ABRE POR SEPARADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como se ordenó en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto número ***** , promovido por ***** , contra el acto que reclama de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla y otra autoridad. SE SOLICITA INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicítense a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que queden legalmente notificadas de este proveído, enviándoles para el efecto copia simple de la demanda. Lo anterior, sin perjuicio que en caso de omitir la rendición del informe previo solicitado, se les aplicará una sanción consistente en multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable para que rinda el informe previo que se le solicita: 1.- Al correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx o, 2.- Vía telegráfica. Sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, las autoridades responsables deberán abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; lo anterior, para evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las TRECE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia incidental. ACTO RECLAMADO. Del análisis de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y del proveído de quince de agosto de dos mil veinticuatro, se advierte que la parte quejosa reclama, entre otros actos, el que a continuación se precisa, que es por el que solicita la suspensión de que se provee: El resguardo del vehículo por el que le cobran la cantidad de ***** de corralón, más el equivalente por los días que lleve la unidad en resguardo. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. De conformidad con

lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, los requisitos para conceder la suspensión son: I. Que expresamente la solicite el quejoso. II. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita. III. Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. IV. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. V. Que se efectúe un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Solamente en caso de cumplirse los requisitos que anteceden el juez de distrito estará en condiciones de conceder la suspensión y, en su caso, la sujetará al otorgamiento de la garantía en los términos previstos en el numeral 132 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1376, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2011614, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Como se observa, los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los anteriores requisitos. Por lo tanto, si alguno de los citados requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la correlación de tales exigencias permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. En ese sentido, para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensivo, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensiva, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo. Esto es, si la solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. Así las cosas, en el caso no procede la suspensión provisional solicitada respecto del acto reclamado consistente en: El resguardo del vehículo por el que le cobran la cantidad de ***** de corralón, más el equivalente por los días que lleve la unidad en resguardo. Lo anterior, porque el peticionario de amparo fue omiso en acreditar con documental alguna la propiedad del automotor, esto es, no acreditó ni indiciariamente el interés suspensivo. Es aplicable por las razones que la contienen, la tesis aislada VIII.A.C.7 K, del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, localizable en la página 2742, Tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164764, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS SUSPENSIVO. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS." De ahí que la parte quejosa no justificó el derecho de propiedad del vehículo, lo cual pudo acreditar de manera indiciaria, entre otros elementos, con factura del mismo, contrato de compra venta, o bien, con otro documento similar y así poder inferir que el acto de autoridad, le agravia. Luego, al no superar la parte quejosa el requisito de procedibilidad de la medida cautelar solicitada (interés suspensivo) no procede el estudio del resto de los elementos previstos por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión provisional. En consecuencia, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, respecto el cobro relativo al pago por corralón en el lugar donde se encuentra asegurado su vehículo, ya que en el caso el quejoso no acreditó ni indiciariamente el interés

suspensional. ASPECTOS PROCESALES. En lo relativo al domicilio y autorizados de la parte quejosa, acceso a la información pública, expedientes electrónicos, publicidad, supresión de datos, solicitudes subsecuentes de expedición de copias, glosar promociones sin acuerdo; y, habilitación de horas y días inhábiles; se acuerda en iguales términos que en el cuaderno principal, respecto del cual resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta, debido a que el expediente en que se actúa deriva de aquél. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Fecha del acuerdo:	31/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	04/11/2024
Fecha de notificación:	04/11/2024
Hora de notificación:	07:58 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz [Cuenta con expedientes con autorización por el Org. Jurisd.]

Tipo de Asunto:	Amparo indirecto
Número de Expediente:	56/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de doce de enero de dos mil veinticuatro, que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veinticuatro. Vista la demanda de amparo promovida por MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del municipio de Misantla, Veracruz, y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente con el número 56/2024; háganse las anotaciones de rigor en el libro de control electrónico, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional estima CARECER DE COMPETENCIA para conocer del asunto. Como punto de partida para evidenciar tal aserto, se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el suscrito, previo a pronunciarse respecto de cualquier otra cuestión relacionada con la materia del presente juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Ello es así, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que se haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Situación jurídicamente inadmisibile, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces

de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 37 y 48 de la ley de la materia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 36, tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, registro 218721, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, de la intelección de los artículos 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, se advierte -en lo que interesa-, el establecimiento de tres reglas para fijar la competencia por territorio de los jueces de Distrito: 1) Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residen las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Con ello, el legislador pretendió determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben de considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, criterios relacionados, entre otros, con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Para determinar la competencia de un juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En el caso, el acto reclamado es el siguiente: "IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Del presidente municipal Javier Hernández Candanedo le reclamo estos actos ilícitos de molestia que ejercen las policías del municipio así como la intervención de la policía del estado pues considero que nuestro municipio es tranquilo y que no es necesaria la presencia de la policía estatal, misma que actúa de manera prepotente y que sus retenes, revisiones, cateos o cualquier nombre que ponga a estos actos de molestia aparte de ser inconstitucionales, no presentan un impacto que justifiquen sus acciones las cuales en su mayoría son con fines de extorsionar a los gobernados, también exijo que ordene a la unidad de transparencia del municipio suba la información pública que como sujetos obligados tienen que presentar además, solicito se me vea resarcido el daño económico y una disculpa pública por parte del cuerpo de seguridad de nuestro municipio y los auxiliares estatales bajo su responsabilidad, quienes de manera inconstitucional

mancillaron mi nombre que si bien estas acciones no son suficiente para resarcir el daño moral causado a mi persona, creo es lo mínimo que podría ordenar en atención a los inconvenientes causados. Del cuerpo de seguridad pública Cambio en los motivos de la falta por la que ilegalmente fui detenido para intentar legalizar estos actos bochornosos ejerciendo una falta administrativa al manipular los hechos y faltar a la verdad en su reporte. la detención y cateo ilegal que me hicieron, la multa que me hicieron pagar a la par de la sanción de privarme de mi libertad y dejarme incomunicado, trato indigno a mi persona, trato inhumano a los detenidos pues no nos dieron ni agua en el tiempo que estuve ahí; desconocimiento de la ley y las formalidades que debe cumplir en el ejercicio de su función; además, quiero la certeza y seguridad de que actuarán bajo el apego irrestricto de la ley ejerciendo su labor evitando estos actos de molestia que son los cateos, inspecciones, retenes o cualquier denominación que se les dé sin motivo justificado alguno u orden emitida por autoridad pertinente así como la urgente capacitación en temas legales de sus elementos pues es inaceptable que quienes se encarguen de ejercer la ley desconozcan las normas y en consecuencia la forma de ejercer su labor sin afectar los derechos de la ciudadanía a quienes están obligados a proteger, también quiero una disculpa pública por parte del servidor que se encargó de mi detención y arresto así como una compensación económica de su parte equivalente a la cantidad monetaria que me quería hacer pagar injustamente." Es menester citar que el quejoso en el capítulo correspondiente a las autoridades responsables de su escrito de demanda narra lo siguiente: "Autoridad responsable ordenadora: C. Javier Hernández Candanedo. Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla. Dom. Conocido en parque Morelos S/N Misantla, Ver. Autoridad responsable ejecutora: Cuerpo de policía municipal Misanta, Ver., auxiliado por Policía del Estado de Veracruz. C. Carlos Montaña Jiménez. (tal vez no sea el nombre o puedo haberlo transcrito mal por la justificación detallada en los hechos) Domicilio conocido en Carretera Misantla, pozón s/n." De lo anterior, se advierte que el promovente refiere que las autoridades responsables se encuentran en la ciudad de Misantla, Veracruz; por lo que las consecuencias de dicho acto reclamado tienen ejecución material en Misantla, Veracruz. Aunado que la detención y cateo que reclama fueron ejecutados el día veinticinco de diciembre del año pasado, en dicha ciudad, así como la multa reclamada derivada de la falta administrativa al bando de policía y gobierno, fue impuesta por autoridad de Misantla, Veracruz (como se advierte de la impresión adherida al escrito de demanda) lugar donde este juzgador no ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por las razones que la informan, la siguiente jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: **"COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.** Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Entonces, debe colegirse que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en Turno, con residencia en Xalapa, en cuya jurisdicción tienen ejecución las consecuencias jurídicas del acto reclamado, conforme a lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, en el caso, no se advierte la existencia de algún otro acto

concreto que se haya ejecutado o trate de ejecutarse en algún lugar en el que tenga jurisdicción este Juzgado Cuarto de Distrito en Veracruz. Por tanto, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, y los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa y declina su competencia, por razón de territorio, a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en Turno, con residencia en Xalapa. En consecuencia, remítase la demanda de amparo promovida por el quejoso al aludido juzgador, a quien se estima competente para conocer de ella, para que si lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto; solicitándole que haga del conocimiento de este Juzgado la resolución que al respecto pronuncie y lo remita vía interconexión. Asimismo, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de gobierno. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión que señala el artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que se esté dentro de los supuestos establecidos en el diverso 15 de la propia ley en cita.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Como lo solicita el quejoso, realícenle las notificaciones por la vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que, se instruye al personal de este juzgado, a fin de que realice la vinculación correspondiente, para que el quejoso pueda consultar el presente expediente de manera electrónica y tener acceso a través de los medios implementados por el Consejo de la Judicatura Federal. **PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA** Igualmente, se autoriza la consulta vía internet con el nombre de usuario ***** , en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: <http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/> Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ahora, en relación al correo electrónico y número telefónico, que proporciona la citada parte, dígasele que no ha lugar a tener por autorizados esos medios alternativos para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos.

LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido en línea, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante ese mismo esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (<https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea>) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL".

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se

requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.

Fecha del acuerdo:	12/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/01/2024
Fecha de notificación:	16/01/2024
Hora de notificación:	01:31 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz [Cuenta
con expedientes con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Amparo Indirecto
Número de Expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista la razón actuarial de diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, para hacer entrega del oficio 21759/2024, dirigido a la autoridad responsable denominada por la parte quejosa como "Policía del Estado de Veracruz", con supuesta sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con dicha imposibilidad, por el término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por inexistente a dicha autoridad responsable y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación con la misma. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 2021029, noviembre de 2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." Asimismo, téngase por recibido el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por el quejoso *****, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación el desechamiento parcial realizado en auto de quince de agosto de dos mil veinticuatro, no obstante, dígamele al promovente que la suscrita no puede revocar sus propias determinaciones, por lo que se dejan expeditos su derecho para interponer el recurso correspondiente. Por otra parte, solicita la ampliación de demanda por cuanto hace a los actos reclamados: a) cateo ilegal realizado a su persona y propiedades; b) actos privativos de cualquier índole de los que ha sido objeto (libertad, posesiones o derechos); c) la liberación de su unidad la cual se encuentra confiscada. Ahora bien, respecto al acto precisado en el inciso b) consistente en la privación ilegal de la libertad

que refiere, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, téngase por ampliada la demanda por cuanto hace al acto reclamado precisado; por tanto, se ordena el emplazamiento de las autoridades responsables con el escrito de ampliación de demanda que se provee. En relación a los actos reclamados señalados en los incisos a) y c), consistentes en el cateo ilegal de su persona o propiedades, y liberación de la unidad que se encuentra confiscada, del análisis integral del escrito de cuenta se advierte que dichos actos se encuentran relacionados directamente con los actos por los que se admitió la demanda, pues dieron origen a la multas que le fueron impuestas por las cantidades de \$1,954.26 (mil novecientos cincuenta y cuatro pesos con veintiséis centavos moneda nacional) y \$1,000.00 (mil pesos cero centavos moneda nacional), y el cobro por la cantidad de \$6,000.00 (seis mil pesos cero centavos moneda nacional), relativa al pago por corralón en el lugar donde se encuentra asegurado su vehículo; de ahí que que no constituyen actos diversos de los ya reclamados en el juicio de amparo, sino que los argumentos expuestos para combatirlos constituyen conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los actos ya señalados como reclamados. Por tanto, no constituyen actuaciones autónomas de la autoridad responsable, sino que se tratan de violaciones que pretenden evidenciar la ilegalidad de los actos ya reclamados; en consecuencia, téngase por ampliada la demanda por cuanto hace a los conceptos de violación hechos valer en el escrito de cuenta, en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO. En esas condiciones, debido a que el quejoso señala que se encuentra en peligro de privación de su libertad de manera ilegal, circunstancias que se traducen en actos posiblemente violatorios del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de tales actos reclamados a **** . LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN consisten en que: 1. Cesen de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, tortura, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. En el supuesto de que la detención derive de un procedimiento del orden penal, quede el directo quejoso ***** , a disposición de este órgano constitucional en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad judicial para la continuación del procedimiento que se siga en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 163 de la ley de la materia. En el entendido que cuando se dice "el quejoso quede a disposición de este órgano constitucional en lo que se refiere a su libertad personal", debe entenderse como una medida de seguridad que tiene por objeto impedir que las autoridades consumen o continúen infligiendo atentados, vejaciones o malos tratos que afecten la dignidad o la integridad física de aquella. 3. Cese de inmediato la detención del agraviado **** , poniéndolo en absoluta libertad o, en su caso, a disposición del Ministerio Público que corresponda, en el supuesto de que la detención se haya efectuado por autoridades administrativas distintas a la del Ministerio Público, y no guarde relación con la comisión de un delito. 4. Sea puesto en libertad o consignada ante el juez penal correspondiente. Si el agraviado **** , se encuentra a disposición de alguna autoridad ministerial, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad, si de las constancias de la averiguación o investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia. En el escenario de existir flagrancia o urgencia, el Ministerio Público deberá determinar la libertad del quejoso **** o consignarlo ante la autoridad judicial correspondiente, dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento en que fue puesta a su disposición, como lo indica el párrafo décimo del artículo 16 de la Carta Magna. Ahora bien, acorde a lo

dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que la directa quejosa haya sido detenida en flagrancia y el delito que se le atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa, conforme a lo ordenado en los normativos 19 Constitucional y 167 del código en cita, se concede la medida cautelar para el efecto de que el Ministerio Público disponga la libertad de la quejosa o en su caso le imponga una medida de protección en términos de lo preceptuado por el propio Código Nacional en consulta. En la inteligencia de que la medida cautelar antes concedida no surtirá los efectos precisados, si la detención de la directa agraviada es consecuencia de alguna orden o medida de protección dictada en términos de la legislación aplicable, que tenga como objeto salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o se trate de alguna medida cautelar concedida por autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, sin que la presente salvedad implique autorización de modo alguno, para que las autoridades responsables impidan la comunicación de la agraviada con sus familiares o defensores o le nieguen o restrinjan el acceso a los servicios de salud que resulten necesarios para salvaguardar su integridad física y/o psicológica. 5. Sea puesto en inmediata libertad si la detención no tiene relación con la comisión de un delito. En el evento de que el agraviado se encuentre privado de la libertad con motivo de una sanción por infracción a la normativa que rijan sus funciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados que deriven de la ejecución de la medida de carácter disciplinario por violación al reglamento o normas respectivas, la que no debe continuar ejecutándose, ni las consecuencias que restrinjan o limiten las prerrogativas que asistan al quejoso con motivo de sus funciones. Lo anterior, en virtud de que para decretar la suspensión de plano, nada impide que se trate de la ejecución de una medida de carácter disciplinario impuesta al quejoso y que, en su caso, la esté cumpliendo, pues con la concesión de la medida cautelar que se otorga se trata de abolir o restringir cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, que se menciona en la demanda de amparo. Además, la finalidad de la medida cautelar otorgada es la de preservar la materia del presente juicio de amparo y asegurar una tutela efectiva, puesto que, de no decretarse la suspensión, se extinguiría la sanción disciplinaria que en su caso hubiera sido impuesta, sin que este órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de analizar su constitucionalidad, si fuera el caso de abordar su estudio. Aunado a ello, las medidas de carácter disciplinario pueden estar sometidas al escrutinio judicial bajo los lineamientos contemplados en los ordenamientos constitucionales, convencionales y reglamentarios que regulan dicha clase de sanciones. 6. Se mantenga al quejoso en los lugares oficialmente reconocidos como lugares de detención cuando constitucionalmente se justifique la misma. 7. Que los nombres de las personas responsables de su detención figuren como autoridades competentes para ello (cadena de custodia y línea de mando). 8. Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido, que se lleven a cabo los registros de su detención. Lo anterior, con fundamento en los artículos 126, 163, 164 y 165 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales aplicables al caso; todo ello en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir una privación ilegal de la libertad, aislamiento o incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura o desaparición forzada, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Cruces, Inhumanos o Degradantes. Aunado a las citadas disposiciones, el derecho a no sufrir ataques de tortura se encuentra contemplado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, tales normas nacionales e internacionales a través de la hermenéutica jurídica que se realice de ellas, y acorde a lo dispuesto por el

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponen a la persona juzgadora la obligación de decretar medidas urgentes para prevenir y asegurar que la detenida no sea agredida en sus derechos fundamentales de libertad, integridad física y moral. Lo anterior, en el entendido que la suspensión no surtirá efectos, en los siguientes casos: a) El quejoso sea sorprendido en la comisión flagrante del delito, o se trate de una orden de detención emitida en virtud de caso urgente, previsto por el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales; b) En la actualidad ya cesaron los actos reclamados; **REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES** con motivo de la suspensión, consisten: 1.- En el término de veinticuatro horas comuniquen a este Juzgado de Distrito, a través de oficio, de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta medida suspensiva; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes. Es oportuno aclarar que el término citado transcurre de momento a momento, sin tomar en consideración días y horas inhábiles. Ahora, el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado: 1.- Vía postal ordinaria; 2.- Al correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx por medio de cuenta de correo oficial; o, 3.- Vía telegráfica. Sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, las autoridades responsables deberán abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. **LOS APERCIBIMIENTOS A LAS RESPONSABLES** con motivo de la suspensión, consisten en: 1.- La violación a esta suspensión entraña el delito establecido en la fracción III, del numeral 262 de la Ley de Amparo, relativo a que se desobedezca un auto de suspensión debidamente notificado. 2.- El no informar sobre las medidas tendientes al cumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a que se actualice la comisión de un delito en términos de lo dispuesto por el artículo 215 del Código Penal Federal, por cuanto hace a la desobediencia, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Sin que lo anterior implique que se dejen sin efectos las medidas de seguridad tomadas por las autoridades penitenciarias señaladas como responsables en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y por los reglamentos que rigen en el centro penitenciario. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de amparo. **ES INNECESARIO APERTURAR EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN** a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que ya fue otorgada la suspensión de plano, y en ella se analizó el acto reclamado, el cual no es susceptible de ser analizado en el incidente de suspensión. **SE PIDE INFORME JUSTIFICADO** Se pide a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto que se le atribuye o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se impondrá en su contra una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238, en relación con el 260, fracciones II y III, de la ley de la materia. Se hace de su conocimiento que podrán optar por la remisión del mismo, en documento digitalizado, vía correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, a la siguiente dirección: 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, cuya confirmación podrá realizarse al número telefónico 228 141 06 00, extensión 2111. En aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde con la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio, se previene a la autoridad responsable, para que al momento de rendir su informe justificado: a) Proporcione un domicilio o usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se le puedan realizar las subsecuentes notificaciones, así como un correo electrónico oficial y número de teléfono, en los que se puede establecer contacto para comunicaciones no procesales.

b) En caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibidas que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA De conformidad con los artículos 63, fracción V y 64, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber, a este juzgado de Distrito, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238, en relación con el 251, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/240, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el registro digital 182486, diciembre de 2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS." Igualmente apoya a lo anterior, la jurisprudencia Tesis: P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 183932, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE." Por ello, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que se encuentran señaladas las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

Fecha del acuerdo:	20/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	21/08/2024
Fecha de notificación:	21/08/2024
Hora de notificación:	07:08 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.
Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso,
mediante el cual, realiza diversas manifestaciones ... Finalmente, en torno
a las manifestaciones que realiza a su detención llevada a cabo el treinta
y uno de julio del presente año, acto reclamado en el presente asunto,
por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley
de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de...

Fecha del acuerdo:	31/12/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	16/01/2025
Fecha notificación:	18/01/2025
Hora de notificación:	16:12

La notificación realizada el 18/01/2025 a las 16:12 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	1012/2022
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

Síntesis del acuerdo:

La parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós realiza diversas manifestaciones. Ahora bien, del análisis integral del escrito de cuenta, no se advierte que el quejoso dé cumplimiento a la prevención que le fue realizada... el quejoso manifiesta que desiste de la demanda de amparo promovida en este asunto... SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo... el promovente solicita que se le realicen las notificaciones que deriven del prese...

Fecha del acuerdo:	26/10/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	27/10/2022
Fecha de notificación:	04/11/2022
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 04/11/2022 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	149/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

...Téngase por recibido el escrito electrónico formulado por... a través del cual interpone el presente recurso de queja, mismo que fundamenta en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo... los actos impugnados se tratan de las resoluciones de desechamiento emitidas en los expedientes... por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, las cuales no son impugnables a través del recurso de queja establecido en el artículo 97 de la Ley de Amparo... el recurso de queja pro...

Fecha del acuerdo:	21/10/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	24/10/2022
Fecha notificación:	24/10/2022
Hora de notificación:	17:45

La notificación realizada el 24/10/2022 a las 17:45 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	149/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>... se advierte que la parte recurrente no impugnó, en términos del artículo 104 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de que se trata. En consecuencia... se declara que dicho auto ha causado estado... archívese como concluido... se deberá destruir este expediente...</p>
Fecha del acuerdo:	19/12/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	20/12/2022
Fecha de notificación:	23/12/2022
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 23/12/2022 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	148/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

...Téngase por recibido el escrito electrónico formulado... No obstante, del escrito de expresión de agravios que ahora se provee, no se advierte el señalamiento de una autoridad responsable con las características establecidas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, esto es, tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo... En tanto que, en diversa parte del citado recurso, se menciona que el recurso que se intenta es con la finalidad de que este órgano jurisdiccional "ordené (si...

Fecha del acuerdo:	18/10/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	19/10/2022
Fecha notificación:	19/10/2022
Hora de notificación:	06:32

La notificación realizada el 19/10/2022 a las 06:32 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	148/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

...se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a... por auto de dieciocho de octubre del año en curso... Apercebido que de no hacerlo se le tendría por no interpuesto el recurso de que se trata, ante la imposibilidad de este órgano jurisdiccional de tramitarlo en alguno de los supuestos a que alude el artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo, con motivo de las imprecisiones que se destacaron en el proveído de dieciocho de octubre de la presente anualidad. Lo anterior, sin...

Fecha del acuerdo:	11/11/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	14/11/2022
Fecha notificación:	15/11/2022
Hora de notificación:	04:49

La notificación realizada el 15/11/2022 a las 04:49 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	148/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	...se advierte que la parte recurrente no impugnó, en términos del artículo 104 de la Ley de Amparo, el proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no interpuesto el recurso de que se trata. En consecuencia... se declara que dicho auto ha causado estado... archívese este asunto como concluido... se deberá destruir este asunto...
Fecha del acuerdo:	19/12/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	20/12/2022
Fecha de notificación:	23/12/2022
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 23/12/2022 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	151/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

...Téngase por recibido el escrito electrónico formulado por... a través del cual interpone el presente recurso de queja, mismo que fundamenta en el artículo 97, fracción I, incisos a) y e), de la Ley de Amparo... los actos impugnados se tratan de las resoluciones de desechamiento emitidas en los expedientes... y ... por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, las cuales no son impugnables a través del recurso de queja establecido en el artículo 97 de la Ley de Amparo... el recurso ...

Fecha del acuerdo: 25/10/2022

Fecha de publicación del acuerdo: 26/10/2022

Fecha notificación: 26/10/2022

Hora de notificación: 23:10

La notificación realizada el 26/10/2022 a las 23:10 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	151/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>...se advierte que la parte quejosa no impugnó, en términos del artículo 104 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de que se trata. En consecuencia... se declara que dicho auto ha causado estado... archívese como concluido... se deberá destruir este expediente...</p>
Fecha del acuerdo:	19/12/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	20/12/2022
Fecha de notificación:	23/12/2022
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 23/12/2022 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	1109/2022
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

... regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1109/2022... requiérase a la parte promovente para que por escrito y dentro del término de CINCO DÍAS... bajo protesta de decir verdad... Indique si pretende señalar como acto reclamado la "Ley 247" y a qué autoridades se la reclama; asimismo, de reclamar la citada ley indique si la reclama con el carácter de autoaplicativa o de heteroaplicativa. Asimismo, de reclamarla como heteroaplicativa, señale cuál fue el primer acto de aplica...

Fecha del acuerdo:	14/11/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	15/11/2022
Fecha notificación:	15/11/2022
Hora de notificación:	04:49

La notificación realizada el 15/11/2022 a las 04:49 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	1109/2022
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

La parte quejosa cumple con la prevención efectuada... se considera que lo que el promovente reclama no corresponde con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, sino que derivan de la relación laboral que vincula a la parte quejosa con la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad... los actos reclamados no corresponden con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura públic...

Fecha del acuerdo:	24/11/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	25/11/2022
Fecha notificación:	29/11/2022
Hora de notificación:	17:49

La notificación realizada el 29/11/2022 a las 17:49 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	355/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexo que lo acompaña, proveniente del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta la demanda promovida por Marco Antonio González Arroyo, por derecho propio, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, captu...

Fecha del acuerdo: 19/04/2023

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 20/04/2023

Fecha notificación: 20/04/2023

Hora de notificación: 19:39

La notificación realizada el 20/04/2023 a las 19:39 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	355/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de octubre de dos mil veinticinco.
Visto el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III, 22 y 48 párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. Téngase por recibido el escrito sign...

Fecha del acuerdo:	02/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	03/10/2025
Fecha notificación:	03/10/2025
Hora de notificación:	19:35

La notificación realizada el 03/10/2025 a las 19:35 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	355/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de octubre de dos mil veinticinco.
Visto el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III, 22 y 48 párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. Téngase por recibido el escrito sig...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	10:57

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 10:57 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	377/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario adscrito a éste órgano jurisdiccional de la que se advierte que remite la demanda de amparo promovida por *** contra actos del 1. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 377/2023.el suscrito estima...

Fecha del acuerdo:	24/04/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	25/04/2023
Fecha notificación:	26/04/2023
Hora de notificación:	01:18

La notificación realizada el 26/04/2023 a las 01:18 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	381/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	
procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.	
Fecha del acuerdo:	25/04/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	26/04/2023
Fecha notificación:	26/04/2023
Hora de notificación:	01:21

La notificación realizada el 26/04/2023 a las 01:21 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo en revisión
Número de expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Por las razones apuntadas, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto, pues debió combatirse a través del recurso de queja y no por este medio... Como lo solicita el recurrente, se autoriza al usuario ***** el acceso y notificación electrónicos a este expediente, haciendo la aclaración que únicamente se le practicarán notificaciones electrónicas a aquellas que tienen carácter de personal de conformidad con el artículo 26 d...

Fecha del acuerdo:	02/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	03/05/2023
Fecha notificación:	03/05/2023
Hora de notificación:	16:23

La notificación realizada el 03/05/2023 a las 16:23 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo en revisión
Número de expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

Síntesis del acuerdo:

Vistos, el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el proveído de dos de mayo de la anualidad que transcurre, mediante el cual SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN DE QUE SE TRATA, le fue notificado a la parte recurrente por lista de acuerdos de tres de mayo posterior, surtiendo sus efectos legales dicha notificación el día siguiente, de lo que se colige que el término a que alude el artículo 104 de la Ley de Amparo para que interpusiera el recur...

Fecha del acuerdo:	29/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	30/05/2023
Fecha de notificación:	02/06/2023
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 02/06/2023 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	474/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Visto el oficio 10907/2022 del Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que copia de la demanda promovida por ***** , contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; por lo que se radica el juicio de amparo y regístrese con el número 474/2023/IV-B. Firma electrónica d...</p>
Fecha del acuerdo:	18/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	19/05/2023
Fecha de notificación:	24/05/2023
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 24/05/2023 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	854/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el escrito de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente...

Fecha del acuerdo:	05/09/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	06/09/2023
Fecha notificación:	06/09/2023
Hora de notificación:	12:11

La notificación realizada el 06/09/2023 a las 12:11 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	854/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibidos en línea constarán únicamente en el expediente elec...

Fecha del acuerdo:	18/09/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	19/09/2023
Fecha notificación:	19/09/2023
Hora de notificación:	13:31

La notificación realizada el 19/09/2023 a las 13:31 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 854/2023
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de e...

Fecha del acuerdo: 22/09/2023

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 25/09/2023

Fecha notificación: 26/09/2023

Hora de notificación: 18:11

La notificación realizada el 26/09/2023 a las 18:11 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto: Queja
Número de expediente: 413/2023
Cuaderno: Queja
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 60 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los escritos de Marco Antonio González Arroyo, parte recurrente en este recurso de queja, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones, y en lo que interesa, se destaca, por una parte, su solicitud para que este órgano jurisdiccional se pronuncie en relación a su petic...

Fecha del acuerdo: 16/05/2024

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 17/05/2024

Fecha notificación: 17/05/2024

Hora de notificación: 13:34

La notificación realizada el 17/05/2024 a las 13:34 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	413/2023
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Se tiene por recibido vía electrónica el escrito de la parte recurrente en este recurso de queja, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al presente asunto; asimismo, informa de la denuncia formulada a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo cual se toma conocimiento; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, en el entendido que, por proveído de uno de febrero de dos mil veinticuatro, se ordenó el archivo del presente asunto.

Devuélv...

Fecha del acuerdo:	07/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	08/10/2025
Fecha notificación:	08/10/2025
Hora de notificación:	09:44

La notificación realizada el 08/10/2025 a las 09:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	43/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, once de enero de dos mil veinticuatro. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por ***** , contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla, Veracruz y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 43/2024 que le corresponde. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones II y I...

Fecha del acuerdo:	11/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	12/01/2024
Fecha notificación:	16/01/2024
Hora de notificación:	00:00

La notificación realizada el 16/01/2024 a las 00:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	43/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veinticuatro. Agréguese a los autos el escrito signado por el promovente *****, a través del cual desahoga la prevención formulada por acuerdo de once de enero de dos mil veinticuatro, por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito...En este contexto, resulta inconcuso que el acto combatido en esta vía se ubica en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administra...

Fecha del acuerdo:	25/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	26/01/2024
Fecha notificación:	29/01/2024
Hora de notificación:	00:00

La notificación realizada el 29/01/2024 a las 00:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	56/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de doce de enero de dos mil veinticuatro, que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veinticuatro. Vista la demanda de amparo promovida por MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del municipio de Misantla, Veracruz, y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente con el número 56/2024; háganse las anotaciones de rigor en el libr...

Fecha del acuerdo:	12/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/01/2024
Fecha notificación:	16/01/2024
Hora de notificación:	01:31

La notificación realizada el 16/01/2024 a las 01:31 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	11/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede Boca del Río, envía el juicio de amparo... dicho homólogo se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo referido... este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto... regístrese... la parte promovente menciona lo siguiente... "Informo también que el presente amparo lo envío también al Juez Decimoséptimo de Circuito (sic), con residencia en Xalapa (.)"... se advierte la existencia del juicio de ...

Fecha del acuerdo:	17/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	18/01/2024
Fecha notificación:	18/01/2024
Hora de notificación:	19:08

La notificación realizada el 18/01/2024 a las 19:08 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	11/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

El Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en atención a lo solicitado en autos remite copia certificada de todo lo actuado en su juicio de amparo... se advierte que se actualiza la causa de improcedencia... se concluye respetuosamente que los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio son materia de análisis del diverso juicio de amparo... del índice de este Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, pr...

Fecha del acuerdo:	24/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/01/2024
Fecha notificación:	29/01/2024
Hora de notificación:	06:33

La notificación realizada el 29/01/2024 a las 06:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.
Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	16:33

La notificación realizada el 08/05/2024 a las 16:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40

La notificación realizada el 15/05/2024 a las 11:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a veintidós de febrero de dos mil veinticuatro. Visto el oficio número 4051, de quince de los corrientes, recibido en la oficialía de partes de este tribunal el día de ayer, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual remite el original de la demanda de amparo directo formulada por Marco Antonio González Arroyo, en la que señaló como autoridad responsable al Titular de dicho...

Fecha del acuerdo:	22/02/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	23/02/2024
Fecha notificación:	23/02/2024
Hora de notificación:	09:43

La notificación realizada el 23/02/2024 a las 09:43 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veinticuatro.
Visto el testimonio de la resolución dictada en los autos del recurso de reclamación número 9/2024, de este tribunal, de cuyo resolutivo único se advierte que se declaró infundado el recurso interpuesto por ***** , contra el acuerdo de presidencia emitido el veintidós de febrero del año en curso en el juicio de amparo directo número 74/2024, en que se actúa, a través del cual, se desechó por improcedente la deman...

Fecha del acuerdo:	22/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/03/2024
Fecha notificación:	25/03/2024
Hora de notificación:	16:17

La notificación realizada el 25/03/2024 a las 16:17 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de abril de dos mil veinticuatro. Visto el oficio número 7353, de veintiséis de marzo pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el día de ayer, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del diverso 2291/24, enviado en este asunto; agréguese para que surta...

Fecha del acuerdo:	03/04/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	04/04/2024
Fecha notificación:	04/04/2024
Hora de notificación:	06:12

La notificación realizada el 04/04/2024 a las 06:12 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

**Síntesis del
acuerdo:**

Boca del Río, Veracruz, a veintisiete de junio de dos mil veinticuatro. Vista la copia autorizada del acuerdo plenario dictado el catorce de mayo pasado en el recurso de queja 186/2024 del propio índice, a través del cual se desechó por improcedente ese recurso interpuesto por Marco Antonio González Arroyo, parte quejosa en este asunto, contra el acuerdo de presidencia emitido el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro en el amparo directo 74/2024 en que se actúa; agréguese para que obre co...

Fecha del acuerdo:	27/06/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	28/06/2024
Fecha de notificación:	03/07/2024
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 03/07/2024 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.